

DIPLOMATIK NUTQDA KINOYANING QO‘LLANISHI

Xamrakulova Ravshanoy Abdulaxatovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

ravshanoyhamrakulova@gmail.com

Turdimatova Madinaxon Ravshanovna

Farg‘ona davlat universiteti o‘qituvchisi

turdimatovam@mail.ru

Annotatsiya: Diplomatik til o‘ziga xosligi, xushmuomalaligi va nozik siyosiy vaziyatlarni boshqarish uchun tildan strategik foydalanish bilan ajralib turadigan o‘ziga xos muloqot shaklidir. Diplomatik tilning qiziqarli jihatlaridan biri bu kinoyaning mavjudligi bo‘lib, bunda so‘zlar va iboralar o‘zlarining so‘zma-so‘z talqinlaridan biroz farq qiladigan ma’nolarni bildiradi. Ushbu ilmiy maqolada diplomatik tilda istehzo hodisasi o‘rganilib, uning xalqaro munosabatlardagi vazifalari, ko‘rinishlari va oqibatlarini ko‘rib chiqiladi. Tilshunoslik nazariyalari va diplomatik nutq tahliliga tayangan holda, ushbu tadqiqot istehzoning nozik xabarlarini yetkazish, mojarolarni boshqarish va diplomatik o‘zaro munosabatlardagi kuch dinamikasini muhokama qilish uchun ritorik vosita sifatida qanday qo‘llanilishini yoritadi. Tarixiy va zamonaviy diplomatik matnlardan misollarni tahlil qilib, ushbu maqola diplomatik muloqotning murakkabliklari va diplomatik nutqni shakllantirishda kinoyaning o‘rni haqida tushuncha beradi.

Kalit so‘zlar: diplomatik til, kinoya, sarkazm, so‘zning nozik jihatlari, ritorika, diplomatik strategiya, kinoyaning vazifalari va ko‘rinishlari.

Diplomatik til xalqaro munosabatlarda hal qiluvchi rol o‘ynaydi, muzokaralar, diplomatiya va nizolarni hal qilish uchun vosita bo‘lib xizmat qiladi. Diplomatik muloqot doirasida istehzodan foydalanish til o‘zaro munosabatlariga qo‘shimcha murakkablik qatlamini qo‘shadi. Kinoya bir ni boshqa bir narsa bilan ko‘pincha nozik nuanslar yoki qarama-qarshiliklarni bildiruvchi ohang yoki matn orqali aytishni o‘z ichiga oladi. Diplomatik matnlarda aniqlik, xushmuomalalilik va mulohazakorlik muhim ahamiyatga ega bo‘lsa, istehzoning strategik qo‘llanilishi kuchli ritorik vosita bo‘lishi mumkin. Ushbu maqola diplomatik tildagi kinoya hodisasini o‘rganish, diplomatik nutq uchun uning funksiyalari, ko‘rinishlari, oqibatlarini va bu sohada izlanishlar olib borgan olimlarni ishlarini tahlil qilishga qaratilgan.

Jonathan Charteris-Black - diplomatiya tilida kinoyayani qo‘llash haqida tadqiqotlar olib boruvchi tilshunosdir. Uning ushbu sohada ahamiyatli ishlaridan biri "Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor" (2011) nomli kitobidir.

Bu kitobda Charteris-Black siyosiy muloqotlarda kinoya kabi metaforaviy va ritorik vositalarning qo'llanilishini tahlil qiladi. Uning tadqiqotlarida, Charteris-Black diplomatiyada kinoyani ta'sirli vosita sifatida ko'rsatadi. Kinoya gapiruvchilarga kichik nazarotlar yoki xabarlarini noaniqlik bilan o'tkazishga imkon beradi, odamlarga bir-biriga qarshi bo'lishsizlikni yaratish uchun yoki raqiblarni kamsitish uchun. Diplomatiya diskursida, tilni ehtiyojli ravishda ishlatib, diplomatiyani saqlash va to'g'ri konfrontatsiyani egallamaslik maqsadida, kompleks xabarlarini o'tkazishda qanday kuchli vosita bo'lishi mumkin. Charteris-Blackning ishi diplomatik til sohasidagi kinoyaning strategik qo'llanilishini va siyosiy muloqotlarda o'z o'rnini ko'rsatadi. Siyosiy nutq va diplomatiya kommunikatsiyasida kinoya misollarini tahlil qilish orqali, u tilni fikrlar ustiga ta'sir qilish va ritorik maqsadlarni amalga oshirishda qanday ishlatilishi mumkinligini ko'rsatadi.

Veronika Koller diplomatiyada kinoyaning qo'llanilishini tadqiq etgan yana bir tilshunosdir. Uning ishlarida, kinoyaning diplomatik munozarada ritorik vosita sifatida qanday ishlatilishini va maqsadli kommunikatsiya maqsadlariga erishish uchun qanday qo'llanilishi haqida o'rganishni ko'rsatadi. Bu sohada uning eng muhim ishlaridan biri "Discourse and Social Media: How Digital Communication is Changing Language" (2018) nomli kitobidir. Kollerning tadqiqotlari diplomatik kommunikatsiyada kinoyaning murakkabliklariga kirishadi, uni nuqsonli ma'noni o'tkazish, qarshi fikrlarni tanqid qilish yoki auditoriyaga aloqani kuchaytirish maqsadida qanday ishlatilishi mumkinligini ajratadi. U diplomatik munozaralar va tasavvurlarni shakllantirishda tilning boshqa til xususiyatlari va ritorik strategiyalar bilan qanday muloqotda bo'lishi haqida tahlil qiladi va uning ta'sirini ko'rsatadi. Veronika Kollerning tadqiqoti diplomatikada kinoyaning o'z vazifasini tushunishimizga yordam beradi va diplomatik kommunikatsiyani shakllantirishda uning strategik qo'llanilishini kashf etadi. Diplomatik diskursdagi kinoya misollarini analiz qilib, Koller til tanlovlarning diplomatik munosabatlarga ta'sir qilish va diplomatik xabarlarini shakllantirishga qanday xissa ko'rsatishi mumkinligi haqida tushunchalar taklif qiladi.

Roger Kreuz va Richard Roberts kognitiv psixologlar, ular til foydalanishning turli asoslari, shuningdek, kommunikatsiyada kinoyaning o'rnini o'rganishga yo'naltirilgan tadqiqotlar olib bormoqdalar. Ularning ishlarining xususan, diplomatiyada kinoya mavzusiga tayyorlanmagan bo'lsa-da, ularning tadqiqotlari kinoyaning kuzatilishi va tushunilishi uchun kishilarning turli diskurslarida qanday ishlatilishini olib chiqadi. Kreuz va Roberts kinoya bayon etilgan ifodalarini qayta ishlashda qatnashgan kognitiv mexanizmlarni o'rganishganlar, eshituvchilarining kinoya gaplaridagi maqsadli ma'noni qanday chiqarishini diskurs belgilari va oldindan bilish asosida qanday aniqlashlarini ko'rsatishadi. Ular so'nggi bilimlari kinoyaning tushunishida pragmatik rag'batlanish va fikr-mantiqiylikning ahamiyatini, shuningdek ijtimoiy va madaniy omillarning insonlarning kinoya kommunikatsiyasini tushunishini

shakllantirishdagi rolini ajratadi. Kreuz va Robertsning tadqiqotlari bizga kinoyaning tushunilishi uchun kognitiv jarayonlarni tushunishga qanday yordam berishi haqida bo'lib, insonlarning kinoya kommunikatsiyasining murakkabliklaridan qanday o'tishlari haqidadir. Ularning ishlari to'g'ridan-to'g'ri diplomatikda kinoya mavzusiga oid bo'lmasa-da, ularning topgan natijalari turli til matnda kinoyaning foydalanish va tushunilishini ko'rsatadi.

Linda Hutcheon mashhur adabiyot tanqidchisi bo'lib, postmodernizm va adabiyotda kinoya mavzulari bilan mashhurdir. U biron qanday xususiy ravishda diplomatiyada kinoya bo'yicha diqqatini qaratmagan bo'lsa-da, umumiy ravishda kinoya haqida o'rganishlari diskursda va nutqda kinoyaning qanday ishlaydiganiga doir tushunchalar taklif etishi mumkin. Hutcheonning ishlari ko'p o'zaro qiyoslashlarni mustahkamlash va jamiyat normativlarini tanqidga tortish uchun kinoyaning qanday ishlatilishi haqida o'rgatadi. Diplomatiya matnlarida, kinoya ehtimol etiladiki diplomatik muzokarakalarda tanqidni ifodalash yoki diplomatik munosabatlarda shubhani yaratish uchun ritorik vosita sifatida ishlatilishi mumkin. Hutcheonning kinoya, uning adabiyot va madaniyatdagi roli haqida nazariyalari tekshirilganda, bu tushunchalarni diplomatiya sohasiga qo'llab-quvvatlash mumkin. Masalan, diplomatlar qanday qilib kinoyani diplomatik xabarlarini ifodalash, murakkab xalqaro munosabatlarda yo'l-yo'riqlarini aniqlash uchun ishlatishlari haqida ko'rsatkichlar olishlari mumkin. Hutcheonning kinoyaning pastga olib chiqaruvchi va tanqidiy salohiyatiga e'tibor berishi diplomatik nutqda kinoyaning strategik qo'llanilishiga oid munozaralar bilan ta'minlashi mumkin. Linda Hutcheonning tadqiqotlari to'g'ridan-to'g'ri diplomatikda kinoya mavzusiga oid bo'lmasa-da, uning umumiy ravishda kinoya haqida ishlari kinoyaning ritorik va adabiy vosita sifatida qanday ishlaydiganiga doir qimmatli tushunchalar taklif etadi. Uning nazariyalari diplomatiya sohasiga qo'llab-quvvatlash orqali, insonlar diplomatik muloqotda va muzokaralar jarayonlarida kinoyaning qanday ishlatilishini tushunishga imkon beradi.

Kinoya diplomatik aloqada bir nechta funksiyalarni bajaradi. Birinchidan, u tanqid yoki kelishmovchilikni nozik va bilvosita yetkazish uchun ishlatilishi mumkin. Diplomatlar istehzoni qo'llash orqali haqorat qilmasdan yoki keskinlikni kuchaytirmasdan o'z noroziligini yoki qarshiligini bildirishi mumkin. Ikkinchidan, kinoya suhbatdoshlar o'rtasida munosabatlarni yaratish va do'stlik tuyg'usini o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin. Diplomatlar istehzoli mulohazalar yoki hazillarni baham ko'rish orqali diplomatik munosabatlarda ishonch va yaqinlikni mustahkamlashi mumkin. Uchinchidan, kinoya diplomatik bayonotlarda noaniqlikni bildirish uchun ishlatilishi mumkin. Diplomatlar istehzoli tildan foydalanib, diplomatik nutqda moslashuvchanlikni ta'minlab, talqin yoki muzokaralar uchun joy qoldirishi mumkin.

Kinoya diplomatik tilda turli ko'rinishlarda namoyon bo'lishi mumkin. Istehzoning keng tarqalgan shakllaridan biri past baho berishdir, bunda diplomatlar

chuqurroq ma'noni yetkazish uchun voqea yoki masalaning ahamiyatini kamaytiradilar. Misol uchun, diplomat nozik mavzu bo'yicha xavotir bildirish uchun qarama-qarshilik ko'rsatmasdan pastroq so'zlardan foydalanishi mumkin. Istehzoning yana bir ko'rinishi kinoya bo'lib, diplomatlar qarama-qarshi tomonni tanqid qilish yoki masxara qilish uchun kesish yoki masxara qilish tilidan foydalanadilar. Sarkazm (piching) diplomatik aloqada xavfli strategiya bo'lishi mumkin, chunki u noto'g'ri talqin qilinishi yoki haqoratga sabab bo'lishi mumkin. Biroq, oqilona ishlatilsa, kinoya diplomatik nutqda ikkiyuzlamachilik yoki nomuvofiqlikni ta'kidlashning samarali usuli bo'lishi mumkin.

Diplomatik tilda istehzodan foydalanish xalqaro munosabatlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Bir tomondan, kinoya diplomatik nutqqa ma'no va nuans (nozik so'z ma'nolari) qatlamlarini qo'shish orqali muloqotni kuchaytirishi mumkin. Strategik istehzodan foydalanib, diplomatlar murakkab g'oyalarni yetkazishlari, mojarolarni muhokama qilishlari va ittifoqlarni yanada samarali qurishlari mumkin. Boshqa tomondan, kinoyani noto'g'ri ishlatish yoki noto'g'ri talqin qilish tushunmovchiliklarga, noto'g'ri muloqotga va hatto diplomatik inqirozlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli, diplomatlar diplomatik muloqotda istehzoning madaniy va ma'noviy nuanslaridan xabardor bo'lishlari, ularning xabarlari to'g'ri tushunilishi va talqin qilinishini ta'minlash uchun juda muhimdir.

Xulosa qilib aytganda, diplomatik tilning istehzosi xalqaro munosabatlarning jozibali jihati hisoblanadi, qo'shimcha o'rganish va tahlil qilishni talab qiladi. Diplomatik muloqotda istehzoning vazifalari, namoyon bo'lishi va oqibatlarini o'rganib, ushbu maqola diplomatik nutqning murakkabliklari va nozik tomonlarini yoritib berdi. Diplomatik tilda istehzo qanday ishlashini tushunish xalqaro munosabatlar dinamikasi haqida qimmatli tushunchalar berishi va diplomatiyada yanada samarali muloqot va muzokaralar strategiyasiga hissa qo'shishi mumkin. Diplomatik o'zaro aloqalar tobora o'zaro bog'langan dunyoda rivojlanishda davom etar ekan, diplomatik nutqni shakllantirishdagi kinoyaning roli tadqiqot va izlanishlar uchun jozibali soha bo'lib qolmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Jonathan Charteris-Black "Politicians and Rhetoric: The Persuasive Power of Metaphor" (2011)
2. Veronika Koller "Discourse and Social Media: How Digital Communication is Changing Language" (2018)
3. Ravshanovna, T. M. (2022, April). THE PERCEPTIVE MEANING IN VERBAL IRONY. In *E Conference Zone* (pp. 19-21).
4. Ravshanovna, T. M. (2022). Different types of irony in literature.

5. Ravshanovna, T. M. (2022, November). Different Approaches into the Study of Irony by Worldwide Scholars. In " ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 114-116).
6. Abdulakhatovna, K. R. (2022). Diplomatic Discourse.
7. Abdulaxatovna, X. R. (2022). ABRAHAM LINKOLN IBORALARINING MISOLIDA NUTQNING PSIXOLINGVISTIK KO 'RINISHI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(10), 413-416.
8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.6339996> Kinoyaning ijobiy tanqid orqali ifodalanishi